

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Raiz amarga: a tradição vernácula da arquitetura do Movimento Moderno

Ana Gabriela Godinho Lima
Cecilia Rodrigues dos Santos

Arquiteta, doutora, professora e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Arquiteta, doutora, professora e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie
gabriela.lima@uol.com.br
altoalegre@uol.com.br

Raiz amarga: a tradição vernácula da arquitetura do Movimento Moderno

Resumo

O texto pretende seguir as diferentes trilhas - formais e/ou conceituais - pelos quais as referências vernáculas deixaram suas marcas na arquitetura do Movimento Moderno. Ao situar os importantes vínculos estabelecidos entre a afirmação de tradições locais e as idéias de identidade e nacionalidade tentamos ir além das simplificações de conotação ideológica ou estética que costumam contrapor o vernáculo ao erudito, dificultando o reconhecimento de sua convivência no desenvolvimento da arquitetura do Movimento Moderno. Procuramos nos projetos e nos discursos de arquitetos como Lucio Costa e Lina Bo Bardi, que privilegiaram especialmente as referências vernáculas nos respectivos trabalhos, o suporte para o desenvolvimento dessa reflexão. As obras desses arquitetos, entre outros no Brasil, nos conduziram até a Europa dos anos 1930 e do período pós Segunda Guerra, particularmente Itália e Portugal. Sem intenção de sugerir linhas de influência, mas ressaltando uma certa sincronicidade entre as reações ao Movimento Moderno ocorridas naquele momento, procuramos identificar a história e a geografia das nem sempre doces raízes da tradição vernácula quando se trata da definição das diferentes expressões regionais de uma arquitetura que ainda se quer moderna.

Palavras-chave:

arquitetura moderna e tradição vernácula; singularização e nacionalização da arquitetura moderna.

Abstract

The text aims to follow the different footpaths - either formal or conceptual - through which vernacular references left their marks in the Modern Movement architecture. In situating the important vehicles established between the local tradition expression and the nationality and identity notions, we try to overcome the ideological biased simplifications or of merely aesthetics contents that usually oppose the vernacular to the erudite, raising difficulties to the recognition of their cohabitation along the architecture development. We search in the projects and discourses of architects such as Lucio Costa and Lina Bo Bardi, who specially privileged the vernacular references in their works, the scaffolding for the present reflection development. These architects projects, among others in Brazil, led us to the 1930's Europe, as well as the post Second Great War period, particularly Italy and Portugal. With no intentions of suggesting influence lines, but emphasizing a certain synchronicity among the reactions to the Modern Movement that took place in that moment, we seek to identify the history and geography of the not always sweet vernacular tradition roots when dealing with the regional different expressions of an architecture that still wants to be modern.

Raiz amarga: a tradição vernácula da arquitetura do Movimento Moderno

"A arquitetura regional autêntica tem as suas raízes na terra; é produto espontâneo das necessidades e conveniências da economia e do meio físico e social e se desenvolve, com tecnologia a um tempo incipiente e apurada, à feição da índole e do engenho de cada povo".

Lucio Costa

Foi com restrições conceituais, e até com uma ponta de preconceito, que se acabou aceitando, nacional e internacionalmente, a tradição barroca colonial como fator de enraizamento e singularização da arquitetura do Movimento Moderno no Brasil. Hoje, porém, concordando com a análise de Carlos Eduardo Comas, a supervalorização do barroco como elemento de raiz de brasilidade para a arquitetura moderna brasileira reconhecida a partir dos anos 1940, conforme apresentado internacionalmente na publicação do livro *Brazil Builds*, tende a se colocar "como afirmação politicamente correta de identidade nacional que reage à globalização" ¹. Se não se pode negar o reconhecimento da originalidade ou da nacionalidade da arquitetura brasileira moderna do período pela crítica internacional, seria forçoso reconhecer que, na maior parte das vezes, esse reconhecimento ainda se apresenta intermediado por poderosos estereótipos da brasilidade - tropicalismo, sensualismo, exotismo - dos quais passa a fazer parte a arte barroca erudita, a conexão cultural mais "lógica e adequada", se não a única possível, para explicar a origem de uma expressão singular. Quando caberia indagar se a intenção pejorativa da filiação barroca da arquitetura moderna brasileira, presente na crítica de Max Bill, já teria sido superado pelo reconhecimento do "barroquismo de legítima e pura filiação nativa", caracterizado pela "graça e pela invenção", presente na réplica de Lucio Costa ².

Concordamos ainda com a necessidade de abrir a compreensão sobre o enraizamento e singularidade da arquitetura do Movimento Moderno no Brasil - e não só através da análise das obras, mas também dos discursos, das biografias, dos relatos, dos debates, dos documentos - situando-a em um contexto internacional que deve necessariamente incluir outros modernismos de sotaque local, retirando essa discussão do isolamento sul americano em que foi colocada. Não só acompanhando a discussão internacional sobre o barroco, como também cavocando a terra em busca de outras raízes, que podem até ser um pouco amargas e difíceis de digerir, mas bem

¹ COMAS, Carlos Eduardo Dias. "Brazil Builds e a bossa barroca: notas sobre a singularização da arquitetura moderna brasileira". 6º Seminário DOCOMOMO Brasil, Niterói, 2005.

² COSTA, Lucio. "Oportunidade perdida" (1953). In: Lucio Costa: registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 1995, p. 252.

suculentas como garante Lina Bo Bardi. Estamos nos referindo especialmente ao reconhecimento da tradição vernácula como um dos fatores fundamentais de singularização da arquitetura moderna, referência que não deixou de ser sussurrada ou citada em notas de rodapé, porém ainda está longe de ser tratada como dado consensual nas análises críticas, mesmo já tendo recebido no Brasil o endosso da reflexão de intelectuais como Mario de Andrade, Lucio Costa e Gilberto Freyre, entre outros, e contando com o reconhecimento internacional como valor de identidade, inclusive no âmbito da preservação ³.

Na verdade, a referência a tradições e culturas locais é uma constante na produção arquitetônica, tendo inclusive convivido com os movimentos de vanguarda e com a criação dos manifestos da nova arquitetura. A partir dos anos 1930 - mais acentuadamente depois da II Guerra, quando se multiplicam movimentos de afirmação de nacionalidades e de identidades regionais - a Europa começa a reconhecer, no próprio seio do Movimento Moderno, uma reação contra alguns de seus principais paradigmas, especialmente o da máquina e o da universalidade. É como se fosse preciso, depois de tantos manifestos, revoluções e guerras, "voltar para casa". E recuperar a memória e o significado da casa ruskiniana, a casa da família "simples e verdadeira", que não tem fundações mas raízes, e que fora se transformando em residência, habitação, célula e até máquina, perdendo-se dos homens e mulheres que a construíram e habitaram. "Por casa, entenda-se um espaço fechado onde o frio e chuva se imiscuem com maior ou menor dificuldade, mas que é, afinal, o último reduto da vida do indivíduo", definem os arquitetos modernos portugueses ao olhar para a sua tradição vernácula ⁴.

Quando se reconhece que as vanguardas não provocam um rompimento irreversível com a história, e sim com a academia e a outra universalidade normatizadora representada pelo classicismo, e que a crise do século XX significa de fato a passagem de um conceito de história que se propunha a aprender com o passado através da imitação de modelos, para uma história que só tem sentido quando tomada em diferentes contextos, e que não procura modelos mas idéias que perpassam um fluxo de acontecimentos ⁵, abre-se ao Movimento Moderno a possibilidade de rompimento como também de reconciliação com a história. O grande desafio será definir que tipo de interlocução será possível manter, e com qual passado, ou como incorporar esse diálogo na forma e no discurso da arquitetura; para se falar em continuidade e tradição é importante definir "elos de transmissão".

³ Ver: SANTOS, Cecília H. G. Rodrigues dos. Mapeando os lugares do esquecimento: idéias e práticas na origem da preservação do patrimônio no Brasil. Tese de doutoramento, FAU - USP, nov 2007.

⁴ *Arquitetura Popular em Portugal*. Lisboa, Associação dos Arquitectos Portugueses, 1980 (2ª edição), p. 124.

⁵ COLQUHOUN, Alain. *Modernidade e tradição clássica*. São Paulo, Cosac & Naify, 2004, ps. 15 a 20.

O próprio Le Corbusier acenou com uma abertura na direção da arquitetura mediterrânea, que passa a se revelar como um sotaque mais ou menos acentuado na produção da arquitetura moderna a partir dos anos 1930. Logo após a II Guerra, amplia mais essa possibilidade, apontando para os fatores que já atraíam alguns modernos para o estudo do vernáculo: "construindo de forma moderna atinge-se a harmonia com a paisagem, o clima e a tradição". O olhar sempre curioso, e até "deliciado", que Le Corbusier lança para a arte popular e tradicional é uma constante nos registros de seus *carnets* desde as primeiras viagens da juventude, talvez preparando esta reflexão que coloca a harmonia, aquela intrínseca ao vernáculo, como objetivo a ser atingido pela arquitetura moderna. No livro *A viagem ao Oriente* - escrito em 1911, mas preparado para edição no ano de sua morte, portanto um texto endossado pelo arquiteto - encontramos na carta dirigida a Perrin, do Ateliers d'art, longas considerações sobre as qualidades artísticas da "grande tradição popular", despertadas pela cerâmica artesanal da Hungria e da Sérvia, que ele vai descobrir "nos refúgios tranquilos onde sobrevive quase submersa", vítima da "europeização invasora e suja". Le Corbusier valoriza esta "arte anônima e tradicionalista" pela harmonia entre cor e forma, pela beleza "simples, sadia, alegre, sensual", pelo uso da cor como evocação simbólica. E conclui: "(...) a arte popular sobrevive às mais altas civilizações. Continua sendo norma, espécie de medida cujo padrão é o homem de raça - o selvagem se você quiser (...) Digo-lhe Perrin: nós civilizados do centro somos selvagens e aperte-lhe a mão"⁶.

Entre outras referências e dissidências, no âmbito da valorização de culturas locais, alguns arquitetos europeus partem nos anos 1920 e 1930 em busca de formas arquetípicas de construção - o "primitivo" ou "vernáculo dos outros" - , viajando por "países exóticos" e refazendo os roteiros dos etnólogos ingleses e franceses que durante o século XIX iam estudar e pesquisar nas colônias, no seio das sociedades primitivas, as origens da civilização europeia ⁷. O dinamarquês Jorn Utzon percorre Índia, Nepal, México, Marrocos e vai até o Japão e a China; o norueguês Sverre Fehn viaja pela África, para se tornar um adepto da substituição da noção de espaço por aquela de lugar, distinto por ser culturalmente qualificado. Até mesmo o mexicano Luis Barragan, antes de vasculhar a zona rural do seu estado natal de Jalisco, viaja em busca de referências mediterrâneas vernaculares pelo Norte da África. Esses arquitetos fazem parte de um grupo que historiadores e críticos de arquitetura chamaram de "a terceira geração de arquitetos modernos"; nascidos entre 1907 e 1923, tendo realizado a parcela mais significativa das respectivas obras nos anos 1950, trabalhos que podem ser lidos, de uma maneira geral, como o resultado da "aplicação dos princípios gerais e universais das vanguardas a contextos culturais,

⁶ LE CORBUSIER. *A viagem do Oriente* . São Paulo, Cosac Naify, 2007, ps. 17 a 28.

⁷ Ver: SANTOS, Cecília H. G. R. Op. cit.

sociais e materiais diferentes" ⁸, ou vice versa. Pesquisa cujo resultado é uma arquitetura moderna de grande variedade e interesse, mas que difere daquela que será conduzida por arquitetos brasileiros, italianos, portugueses, entre outros, aqueles que escolhem perscrutar seu próprio chão em busca de raízes. Ou de outros arquitetos europeus trabalhando nas primeiras décadas do século XX, entre eles vários franceses, para os quais regionalismo significava copiar formas nativas encontradas nas colônias ou nas inúmeras exposições coloniais organizadas na Europa entre 1866 a 1948 - entre as quais vale destacar a "Exposition Coloniale Internationale" de Paris, de 1931 - quando se celebrava a riqueza dos impérios com monumentais reconstituições de aldeias e vilarejos, onde os nativos eram expostos à curiosidade dos visitantes entre construções e artefatos ⁹.

Quando a arquitetura começa a ser preconizada como fato cultural - contextualizada no seu meio físico, social e histórico - também começa a se firmar como símbolo de identidade regional ou de nacionalidade, vista ora como sinônimo de região cultural ora como de Estado-nação. Momento em que alguns arquitetos se aproximaram dos etnólogos europeus que desde o final do século XIX haviam começado a substituir a dedicação à etnografia dos povos primitivos pelo estudo da tradição vernácula local, as "artes e tradições populares" ou "folclore". Esse movimento tem expressão particular na Itália e na Alemanha, países ocupados com os respectivos movimentos de unificação até meados do século XIX, e depois derrotados na I Guerra, que não haviam constituído impérios coloniais tão significativos como o francês e o inglês ¹⁰. Na Europa, entre os anos 1940 e 1950, a valorização de uma arquitetura de raiz, reconhecida no âmbito de universos culturais específicos, situa-se em um contexto de valorização da memória coletiva; de construção de uma Nova História que passa a olhar também para o particular, para o cotidiano, para as diferentes mentalidades; do despertar de antropólogos e etnólogos, principalmente a partir do trabalho de Lévi-Strauss, para um pensamento selvagem que vai ampliar a reflexão sobre a materialidade de ritos e artefatos primitivos ¹¹.

Alan Colquhoun define vernáculo por oposição a clássico, nova denominação para a Antiguidade que começa a ser utilizada a partir do Renascimento. Enquanto a palavra "clássico" assume uma conotação de "classe social mais alta" e designa a arte e a arquitetura da Antiguidade greco-romana, a palavra vernáculo vai ser aplicada primeiro à língua e depois às artes locais, nativas e menores, já que *verna* significava escravo e vernáculo uma pessoa que

⁸ MONTANER, Josep Maria. *Después del movimiento moderno*. Barcelona, Gustavo Gili, 1993, p. 56.

⁹ Ver: SANTOS, Cecilia H. G. R. Op. cit.

¹⁰ Cf. SANTOS, Cecilia H. G. R. Op. cit.

¹¹ MONTANER, J.M. Op. cit., p. 138.

residia na casa de seu senhor ¹² . A partir da origem do vocábulo, inúmeras foram as compreensões do significado da arquitetura vernácula, com freqüência tomada indevidamente como sinônimo de arquitetura anônima, arquitetura sem arquitetos, arquitetura tradicional, arquitetura espontânea, arquitetura popular, arquitetura rural, arquitetura regional, arquitetura etnológica, arquitetura primitiva, arquitetura menor. Porém, é indiscutível que o seu reconhecimento como parte do universo cultural tem crescido a ponto de contar com instrumentos específicos de estudo e proteção, considerada parte do patrimônio das comunidades, inclusive junto à UNESCO: os "monumentos de arte popular" já apontados por Mario de Andrade em 1936, quando elabora o anteprojeto para o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ¹³ . Pode-se definir arquitetura vernácula como a resposta de uma comunidade ao seu meio cultural, social, econômico e físico. Ou como uma arquitetura cujos materiais, técnicas e formas construtivas, é determinada pelo clima, geologia, geografia, economia e cultura locais, e cuja construção, "espontânea", não recebe orientação de técnicos e profissionais, mas segue os ensinamentos passados de geração a geração. Os parâmetros para seu reconhecimento estão associados principalmente à expressão de técnicas construtivas tradicionais, ao uso de materiais disponíveis no sítio onde se encontram, e ao compartilhamento de linguagens e características de organização espacial próprias a uma dada comunidade, e de origem ancestral. No seu livro publicado em 1969, *House Form and Culture*, referência para os estudos da arquitetura vernácula, o arquiteto Amos Rapoport propõe uma leitura antropológica da arquitetura, dividindo-a em três categorias - erudita, primitiva e vernácula, esta última ainda subdivida em pré e pós-industrial - sem deixar de assinalar as freqüentes influências e intercâmbios entre todas elas. Rapoport considera que a arquitetura vernácula expressa um dos mais importantes processos cognitivos de apropriação e distinção de lugares, o que leva a reconhecer espaços construídos impregnados de significados complexos. Para o autor - que estende este raciocínio para toda a arquitetura - a verdadeira compreensão de uma casa, o abrigo do homem, depende da compreensão da cultura da qual ela faz parte, já que este é o fator determinante para a elaboração do projeto, para a construção e para a posterior apropriação ou fruição ¹⁴ .

A busca pela verdade e autenticidade da arquitetura vernácula pelo Movimento Moderno europeu, seguirá diferentes motivações e conhecerá diferentes expressões. Para J. Montaner "(...) a volta a figurações, técnicas e detalhes da arquitetura tradicional (grifo nosso) será uma característica da arquitetura moderna a partir dos anos trinta. Está presente nas obras de Le Corbusier, dos racionalistas catalães do GATGPAC, de autores como Raoul Hausmann e Erwin Bronner e, durante os anos quarenta, na incipiente arquitetura empirista dos países nórdicos. Este

¹² COLQUHOUN, A., Op. cit., ps. 40 e 41.

¹³ Cf. SANTOS, Cecília H. G. R. Op. cit.

¹⁴ Ver: RAPOPORT, Amos *Rapoport. Vivienda y Cultura*. Barcelona, Gustavo Gili, 1972.

recurso à arquitetura vernacular (grifo nosso) tinha uma razão dupla: melhorar as qualidades construtivas da arquitetura composta por coberturas planas e fachadas lisas sem saliências nem molduras, que havia se revelado muito frágil, e reforçar a capacidade expressiva e a integração ao meio cultural utilizando materiais, figurações, objetos e detalhes da arquitetura convencional e primitiva (grifo nosso)" ¹⁵. No âmbito do recorte delimitado pelo autor, interessa destacar dois momentos europeus especialmente importantes para esse estudo: a Itália entre início os anos 1920 e final dos anos 1950, dividida entre a defesa da arquitetura racionalista e sua superação através da história e da tradição, inclusive a vernacular, e Portugal dos anos 1950, onde se realiza o trabalho exemplar de documentação da arquitetura vernácula, o "Inquérito à Arquitetura Regional", definido pelos seus idealizadores como a afirmação do regional de raiz, contra uma nacionalidade fictícia construída pelo regime salazarista com o objetivo de unificar e representar o país; a casa ainda é portuguesa, mas já não há tanta certeza.

"a língua é a velha língua, e no entanto ela é nova"

Nos anos 1920, Milão torna-se o centro da nova cultura italiana. Importante assinalar a contribuição da exposição Triennale - grande vitrine que leva ao público as idéias e as novas formas da arquitetura e do design - e de uma imprensa de arquitetura que irá desempenhar importante papel na criação italiana, abrigando em suas redações uma geração de arquitetos que conseguiu se colocar, de maneira indissociável, como projetistas e intelectuais, conforme muito bem observa J. L. Cohen. A Triennale tem início na cidade de Monza como Biennale, em 1923, sendo transferida para Milão em 1930, devendo-se destacar no âmbito desse estudo: a VI TRIENNALE, 1936, "Continuità-modernità", com a mostra sobre arquitetura rural organizada por Giuseppe Pagano; a IX TRIENNALE, 1951, "Merce-standard", primeira Trienal depois da Guerra, que homenageia Giolli, Pagano, Persico e Terragni, e inclui a "Mostra de Arquitetura Espontânea", organizada por Giancarlo de Carlo; e a XIII TRIENNALE, 1964, "Tempo libero", com o projeto de Lucio Costa para o pavilhão da primeira representação brasileira na Trienal, que fará das inúmeras redes de dormir - recém autenticadas cientificamente por Câmara Cascudo como genuinamente brasileiras, de matriz indígena - todas penduradas e prontas para o repouso, as grandes protagonistas do espaço e a marca indiscutível de uma representação nacional ¹⁶. Importante também destacar, entre as inúmeras revistas circulando em Milão naquele momento,

¹⁵ MONTANER, Josep Maria. *A modernidade superada*. Barcelona, Gustavo Gili, 2001, p. 95.

¹⁶ Ver: COHEN, Jean-Louis. *La coupure entre architectes et intellectuels, ou les enseignements de l'italophilie*. Paris, IN EXTENSO - Ecole d'Architecture Paris-Villemin, 1984; <http://www.triennale.it/index.php?id=13&tbl=2> ; COSTA, Lucio. "XIII Trienal de Milão". In: *Lucio Costa: registro de uma vivência*, ps. 408 a 410. ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. "Riposatevi, a Tropicália de Lucio Costa: o Brasil na XIII Trienal de Milão". Consulta em 10/03/08, em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq068/arq068_02.asp

duas delas criadas em 1928: *La Casa Bella* - dirigida a partir de 1930 pelo arquiteto Giuseppe Pagano (1896 - 1945) em parceria até 1936 com Eduardo Pérsico, e por teóricos como G. C. Argan e L. Venturi - que segue a nova proposta de uma arquitetura racionalista ¹⁷, e *Domus* - dirigida pelo arquiteto Gio Ponti (1891 - 1979), próximo ao grupo Novecento - que fará oposição à primeira nos anos 1930, mas sem a mesma preocupação doutrinária ¹⁸. Citando ainda a revista *Quadrante* dirigida por P. M Bardi, ligada a Bottai, ao CIAM e a Le Corbusier ¹⁹.

O racionalismo italiano na arquitetura nasce como movimento reformista e moderado, segundo coloca Renato De Fusco, assumindo as mesmas contradições que caracterizavam a vida cultural da Itália no período entre guerras: aproxima-se de um passado e de uma tradição nacionais ainda a definir, afasta-se cada vez mais do modelo "neoclássico" do nacional socialismo, nega o universalismo, entre outras bandeiras do futurismo. Em quatro artigos publicados na revista *La Rassegna Italiana*, entre dezembro de 1926 e maio de 1927, o Gruppo Sette - do qual participava Giuseppe Terragni - defende o espírito da nova arquitetura proposta por Le Corbusier, Gropius e outros arquitetos europeus ²⁰. Mas o Gruppo propunha também que essa arquitetura nova, necessariamente racional e funcional, apresentasse um caráter nacional em cada país onde se manifestasse: "Entre nosso passado e nosso presente não existe incompatibilidade. Nós não queremos romper com a tradição; de fato, a tradição é que se transforma, adquirindo novas feições que as vezes a tornam irreconhecíveis" ²¹ acrescentado ainda, para que ficasse bem clara a distinção entre os princípios do Gruppo e aqueles dos neoclássicos e futuristas ativos na Itália: "Nós queremos única, exclusiva e exatamente pertencer ao nosso tempo, e a nossa nova arte reivindica ser o que o tempo exige" ²².

Da mesma forma, o interesse do arquiteto Giuseppe Pagano, explicitado tanto na sua obra de arquitetura como nos textos publicados na revista *Casabella*, era renovar a arquitetura do país através da construção de um racionalismo verdadeiramente italiano, que estivesse de acordo com a história da arquitetura local e com suas condições econômicas e tecnológicas. Ainda segundo De Fusco, a presença da arquitetura que ele vai chamar de "espontânea" está presente na polêmica obra crítica do arquiteto em forma de um elogio ao "orgulho da modéstia" do qual

¹⁷ A revista "La casa bella- rivista per gli amatori della casa bella", muda seu nome para *casabella*, em letras minúsculas, quando passa a ser dirigida por Giuseppe Pagano e Eduardo Persico em 1930; muda o nome para *Casabella-Costruzioni* em 1938, para se tornar dois anos depois *Costruzioni-Casabella*. Suspensa a publicação com a prisão e morte de Pagano em 1943, três anos depois reaparece com um número dedicado ao arquiteto, obra dos amigos Franco Albini e Giancarlo Palanti. A publicação regular é retomada em 1952 e, de 1955 a 1964 é dirigida Ernesto Nathan Rogers que muda o nome da revista para "*Casabella Continuità*", retomando a linha de Pagano.

¹⁸ A revista *Domus*, nas suas primeiras décadas, é dirigida pelos arquitetos Gio Ponti, 1928 - 1940; Massimo Bontempelli, Giuseppe Pagano e Melchiorre Bega, 1941 - 1944; Ernesto Nathan Rogers, 1946 - 1947 e Gio Ponti outra vez, 1948 - 1979.

¹⁹ Cf. COHEN, op. cit., ps. 108 a 111.

²⁰ DE FUSCO, Renato. *La Idea de Arquitectura*. Barcelona, Gustavo Guili, 1976, p. 195.

²¹ Idem p. 196.

²² Ibidem, p. 197.

falava Venturi referindo-se à arquitetura nacional. Chega a estabelecer uma analogia explícita entre construção rural e arquitetura moderna fazendo, porém, a mesma advertência que fazia aos racionalistas: devia ser tomada como exemplo mais do ponto de vista metodológico do que do morfológico. Essa arquitetura menor é considerada prova viva de uma civilização construtiva que assume as limitações contingentes às quais está sujeita, expressando-se segundo parâmetros formais tradicionais - basicamente geométricos, racionais e funcionais - e segundo valores simbólicos de sociabilidade, honestidade, simplicidade, clareza²³.

A VI Triennale de Milão, inaugurada em 1936, foi organizada por Eduardo Pécico e Giuseppe Pagano que, em duas seções distintas, colocam posições críticas diferentes e complementares. Pagano aproveita o evento para divulgar sua pesquisa sobre a arquitetura anônima na exposição "A funcionalidade da casa rural", onde utiliza a fotografia para documentar e analisar os detalhes construtivos e o uso dessa arquitetura, bem como sua relação com o sítio de implantação. Na publicação lançada no mesmo ano, *Architettura Rurale Italiana*, cuja autoria Pagano divide com Guarnerio Daniel, a tradição vernácula, na sua clareza, lógica, moral e ajuste formal, é valorizada quando contraposta à "recaída" na tradição clássica acadêmica que dominava a arquitetura oficial da Itália naquele momento. Na busca de um valor universal de racionalidade na arquitetura vernácula, Pagano afasta-se da filiação mediterrânea das formas novas, aquela que vinha sendo adotada para vincular jovens arquitetos racionalistas à "tradição italiana", principalmente o Gruppo 7 reunido em torno de P. M. Bardi²⁴. Um ano antes, no momento em que preparava a exposição, Pagano escreve na revista *Casabella*: "Será integralmente a mais nacional, até o ponto de ela própria chegar até o povo; e dirigir-se ao povo também significa ter muita clareza (...) e simplicidade exemplar. Os arquitetos do nosso tempo, tendo a modéstia como valor, serão verdadeiros italianos"²⁵. A disputa entre a tradição clássica e a tradição vernácula no âmbito da arquitetura moderna italiana dos anos 1930 acaba assumindo cores ideológicas irreconciliáveis, perdendo ambas já que "o classicismo passa a ser cada vez mais identificado com o fascismo, e o mundo rural se converte no patrimônio da cultura antifascista e do populismo do período pós-guerra"²⁶; ganha uma poderosa síntese contemporânea, que tem seus reflexos também na arquitetura.

Em 1946, B. Croce publica *Di alcune difficoltà concernenti la storia artistica dell'architettura*, onde assinala um caminho teórico para a reconstrução em curso na Europa: "O

²³ Cf. DE FUSCO, R., op. cit. ps. 204 a 206.

²⁴ Idem, p.204.

²⁵ "Documenti di Architettura Rurale". In: *Casabella*, Milano, vol. VIII, nº 95, nov. 1935. Citado por DE CARO, Maurizio. "La critica dell'architettura e le riviste del primo dopoguerra. Il caso 'la casa bella'. In: ROMERO, Alicia (org.). *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005.

²⁶ CIUCCI, Giorgio. *Gli Architetti e il Fascismo: Architettura e Città 1922-1944*. Torino: 1989. Citado por: GALLANTI, Fabrizio. "Cities 1: 1945-1967: Political Architecture in Italy. Part 1", in DOCUMENTA X. Politics-Poetics. Documenta X. The Book. Kassel: Cantz, Documenta, Museum Fridericianum, 1997.

poeta imagina tendo como pressuposto as palavras de seu povo e o conhecimento de certas disposições de seu ambiente (...); o arquiteto imagina segundo aquelas pedras, aquele terreno, aquele espaço dado, aquelas exigências da vida". Em outro ensaio Croce reafirma a idéia de que o arquiteto atua em sua condição histórica e identifica seu aporte criador num processo de continuidade: "a língua é a velha língua, e no entanto ela é nova", acrescentando que a arte é sempre "individual, universal e, entretanto é supranacional" ²⁷. Continuidade em relação à tradição e revolução permanente será a difícil bandeira de Ernesto Nathan Rogers (1909 - 1969), que se coloca nas páginas da revista *Domus*, como crítico da ortodoxia do Movimento Moderno, mas também da arquitetura do neo-realismo romano que vinha se firmando em projetos como o do bairro romano Tiburtino (1949 e 1954), onde os arquitetos L. Quaroni e M. Ridolfi se apresentam como conciliadores de valores sociais e formas espaciais. Em um conjunto habitacional destinado a trabalhadores de origem rural, tentam fundir elementos da arquitetura vernácula e procedimentos compositivos próprios ao racionalismo, utilizando formas que batizam de "desalienantes", evocativas dos lugares de origem dos moradores - janelas e coberturas, detalhes da alvenaria, balcões em ferro forjado, entre outras citações literais da arquitetura de tradição rural - são aplicadas em blocos compactos, projetados e dispostos segundo os princípios do racionalismo. O resultado final, concordando com a análise de J.L. Cohen, apresenta-se mais como uma colagem de elementos folclóricos dispersos, do que uma possível nova expressão moderna, de raiz italiana; nem mesmo chega a funcionar como fator de identidade para os moradores italianos, muito menos para a maioria de refugiados iugoslavos que irá ocupar os apartamentos.

Rogers reclama para a arquitetura contemporânea uma legitimidade que, em continuidade com o projeto moderno, só poderia ser encontrada na tradição nacional: "temos tido que recuperar o significado da tradição porque, apesar de estar implícita nas obras arquitetônicas (considerando que a Modernidade é sempre um ato de profunda cultura) foi temporariamente deixada de lado em meio à ação revolucionária e de uma polêmica que teve que unir todas as ações para soterrar os obstáculos do culturalismo acadêmico, nostálgico e reacionário" ²⁸. Assim, era necessário despir-se de preconceitos para tentar compreender as necessidades históricas, culturais e geográficas determinantes de diferentes modernidades. Ao responder à provocação de Reyner Banham, que anuncia pelas páginas da revista *The Architectural Review*, "a retirada italiana do Movimento Moderno" (1959), Rogers defende a "revolução permanente" da arquitetura moderna, condicionando sua legitimidade, inclusive formal, a esse processo de revisão ²⁹. Por sua vez, provoca Banham ao aconselhá-lo a ler John Ruskin, citando um trecho do livro *The*

²⁷ Citado por DE FUSCO, R., op. cit., p. 183.

²⁸ Idem, p. 124.

²⁹ Ibidem, ps. 124 a 127.

Poetry of Architecture: "Consideramos a arquitetura das diversas nações tanto em relação com os sentimentos e costumes de cada uma, como com a paisagem em que se faz e com o céu debaixo do qual surge" ³⁰. A obra *The Poetry of Architecture: The architecture of the nations of Europe considered in its association with natural scenery and national character* é um livro da juventude de J. Ruskin, editado entre 1837 e 1838, onde ele faz um estudo detalhado de vilas e *cottages*, entre outras construções vernáculas, estudando os programas e a organização dos espaços, defendendo a integração nos sítios e o uso de materiais locais ³¹. Algumas das idéias presentes nessa e em outras obras de J. Ruskin, como em *The seven lamps of architecture*, defendem a arquitetura como veículo privilegiado da memória - "não é possível lembrar sem ela" - e assinalam um interesse pela arquitetura anônima e ancestral que chega a beirar a "sacralização". Esse elogio da arquitetura modesta, menor, cujo valor estaria na continuidade dentro de uma tradição cultural e nos significados atribuídos pelos seus habitantes com o passar do tempo e das gerações, pode ter sido de fato o grande fator de aproximação entre essa geração de arquitetos modernos italianos e os "pioneiros do desenho moderno" de N. Pevsner; mais até do que os rígidos princípios morais e ideológicos J. Ruskin e W. Morris. Lembrando apenas que ambos foram os mais intransigentes opositores da restauração de qualquer obra de arquitetura.

Vivendo em Milão desde 1940, Lina Bo trabalha com Gio Ponti, colabora com inúmeras revistas e publicações, entra para a Resistência e para a clandestinidade, vivendo com intensidade esse debate em torno do racionalismo e da modernidade da arquitetura italiana, apreendido com um espírito profundamente humanista, em meio às ameaças da guerra: "Na Europa se reconstrói, e as casas são simples, claras modestas, pela primeira vez no mundo, talvez o homem haja aprendido, e na manhã seguinte daquelas noites chamejantes, sentido, sobre os escombros da sua casa, que a casa é quem a habita, é *ele mesmo*" ³². Assim, se em seus relatos está presente, desde a infância, um "carinhoso amor pelos objetos de todos os dias (...) necessidade vital que se encontra nos primórdios da vida humana", este amor só pode ter sido alimentado pelos diferentes olhares voltados naquele momento para o vernáculo, para o cotidiano e para o popular, como referência para a criação e a para a reconstrução. Sem abandonar a defesa da arquitetura racionalista, "com suas posições de honestidade construtiva e igualdade social", Lina Bo tem uma clara compreensão do papel da pesquisa sobre as raízes vernáculas para a construção de uma arte nacional, resistindo à sedução formalista da arquitetura do neo-realismo italiano, entre outros. No Brasil, onde chega em 1946, fortalece sua posição

³⁰ ROGERS, E. N. "A evolução das arquitectura - resposta ao guardião de frigoríficos". *Casabella*, 1959. Citado por: MILHEIRO, Ana Cristina Vaz. *Imenso Portugal: culturas arquitetônicas portuguesa e brasileira - um diálogo a três tempos*. Tese de doutoramento, FAU - USP, 2004, p. 34.

³¹ RUSKIN, John. *The Poetry of Architecture: The architecture of the nations of Europe considered in its association with natural scenery and national character*. Consultado em 10/03/08, em Projec Gutenberg - online book catalog, <http://www.gutenberg.org/files/17774/17774-8.txt>

³² BARDI, Lina Bo. "Na Europa a casa do homem ruiu", artigo publicado na Revista *Rio*, n. 92, nov 1947. In: *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 11.

olhando para a cultura popular: "Procurar com atenção as bases culturais de um País (sejam quais forem: pobres, míseras, populares) quando **reais**, não significa conservar as **formas** e os **materiais**, significa avaliar as possibilidades criativas originais. Os materiais modernos e os modernos sistemas de produção tomarão depois o lugar dos meios primitivos, conservando não as formas, mas a estrutura profunda daquelas possibilidades. Esta **procura**, realizada numa base rigorosamente científica, ridiculariza os romantismos populistas, as falsas tradições, todas as formas de enlanguescimento cultural, assim como as atitudes da tecnocracia ideológica" ³³ ; o vernáculo, ou popular, como referência metodológica e não morfológica, como já assinalava Pagano nos anos 1930.

Coerente com sua crítica a apropriações literais, inclusive das técnicas construtivas tradicionais, Lina Bardi chega a se manifestar contra o uso de técnicas construtivas que fazem uso da terra, recomendadas pela ONU nos anos 1980 para baratear e resolver o problema habitacional nos países subdesenvolvidos: uma afronta, uma tentativa de privar o país dos avanços da tecnologia, mantendo-o preso à pior tradição: "o barro não é um material alegre (...) viva François Hennebique!" ³⁴ . Paralelamente à sua obra de princípio racional, Lina Bardi não deixa de colecionar, expor e valorizar o "pré-artesano" ou arte popular do Brasil, as construções e objetos que trazem a marca "da mão do povo brasileiro", já que "cavocar profundamente numa civilização, a mais simples, a mais pobre, chegar até suas raízes populares é compreender a história de um País" ³⁵ . A arqueóloga romana vai se lançar na busca de "cacos, fiapos, lascas e restos", os vestígios materiais possíveis, para montar o quebra-cabeça da história recente de um país pobre, com o mesmo espírito com que colecionava, desde menina, pedrinhas, conchinhas das rochas do Abruzzi, fios de ferro, pequenos parafusos, pedras coloridas roladas pela água, coral cor de rosa, lasquinhas da lâmpada rósea encontrada entre os escombros da casa da família arrasada pelo bombardeio, águas marinhas azul noite do Brasil e muitas outras pedras brasileiras ³⁶ . Coleção de referências que constroem uma poética de raiz popular, tão pessoal quanto nacional, tanto subtendida na forma e na expressão de uma arquitetura racional e bruta na sua verdade intransigente, quanto escancarada, colada a superfícies de pisos e paredes em forma de adereços ingênuos, acenos e pistas para quem se dispuser a explorá-la: "O passado não volta. Importantes são a continuidade e o perfeito conhecimento de sua história. A defesa do patrimônio cultural que não pode ter fraturas (...) O povo não esquece - é o único capaz de constituir-se numa **continuidade** histórica sem fraturas" ³⁷ .

³³ BARDI, Lina Bo. *Tempos de grossura: o design no impasse*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p. 21.

³⁴ BARDI, Lina Bo. "Caipiras, Capiaus: pau-a-pique - 1984". In: *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 242.

³⁵ BARDI, Lina Bo. *Tempos de grossura: o design no impasse*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p.20.

³⁶ BARDI, Lina Bo. "Pedras contra brilhantes - 1947". In: *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p.40.

³⁷ BARDI, Lina Bo. *Tempos de grossura: o design no impasse*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p.76.

"construções tão integradas ao lugar que são como o chão que continua"

A preocupação em definir as matrizes culturais nacionais da arquitetura, começa a ser colocada como um problema para os arquitetos brasileiros a partir dos anos 1920, por um português. Os textos e conferências do arquiteto e arqueólogo-etnólogo Ricardo Severo (1869 - 1940), presentes tanto na sua revista *Portugália: materiaes para o estudo do povo portuguez* - publicada na cidade do Porto no final do século XIX - como nos salões e publicações brasileiras, defendiam a tradição popular e a produção vernácula como referências para a criação de uma arte e uma arquitetura nacionais: "as expressões de rusticidade popular, são, portanto, num gosto etnológico, aquelas que resolvem a complexa questão nacional, porque desprovidas de importações ou contaminações menos genuínas". Na conferência "A Arte Tradicional no Brasil - A casa e o Templo", pronunciada em São Paulo em 1914, coloca ainda: "Não procurem ver, meus senhores, nesta veneração tradicionalista, diluída em nostálgica poesia do passado, uma manifestação de saudosismo romântico e retrógrado. Com efeito, para criar uma arte que seja nossa e de nosso tempo cumprirá, qualquer que seja a orientação, que não se pesquise motivos, origens, fontes de inspiração para muito longe de nós próprios, do meio em que decorreu o nosso passado e no qual terá que prosseguir o nosso futuro", arrematando "a arquitetura é um ato coletivo, e por isso uma manifestação popular"³⁸. Se em Portugal, o discurso de Ricardo Severo inseria-se num contexto europeu de descoberta e valorização de tradições vernáculas e sua transformação em tradição nacional, no Brasil não essa discussão estava localizada apenas nas obras esparsas de velhos folcloristas pioneiros e nos manifestos dos novos artistas modernistas; seria preciso esperar o amadurecimento de Mario de Andrade para problematizá-la³⁹. Os primeiros ecos das idéias trazidas por R. Severo se manifestarão nas obras da arquitetura de feição neocolonial - de sua própria autoria entre outros arquitetos - e em ensaios de intelectuais entre os quais se destaca José Mariano Filho,

Lucio Costa forma-se arquiteto na Academia Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro no mesmo ano em que os modernistas paulistas se reuniam na Semana de Arte Moderna, utilizando-se da linguagem neocolonial brasileira para elaborar seus primeiros projetos. Em 1924, dois anos depois de formado, e quase dez anos antes de descobrir a arquitetura moderna estudando as

³⁸ Ver: MELLO, Joana. *Ricardo Severo: da arqueologia portuguesa à arquitetura brasileira*. São Paulo, Annablume, 2007; MILHEIRO, A.C.V., op. cit., ps. 166 a 195; *Portugalia : materiaes para o estudo do povo portuguez*. Porto, Imprensa Portuguesa, 1899-1908.

³⁹ Em três artigos publicados em 1928, Mario de Andrade ensaia hesitantes considerações sobre a internacionalidade da arquitetura do Movimento Moderno e os caminhos da sua nacionalização; não tiveram maior repercussão e nunca foram retomadas pelo autor. In: ANDRADE, Mario. "Arquitetura colonial". Publicado no Diário Nacional, São Paulo, de 23 a 26 de agosto de 1928. Republicado na Arte em Revista nº 4 (Arquitetura Nova), CEAC, São Paulo, agosto de 1980. Consulta em 10/03/08 em: <http://www.vitruvius.com.br/documento/arquitetos/mario01.asp>

obras de Le Corbusier e Walter Gropius, viaja para Diamantina, comissionado por José Mariano Filho, para colher os elementos de composição e os estilemas de referência para a arquitetura neocolonial: "Lá chegando caí em cheio no passado, no seu sentido mais despojado, mais puro: um passado *de verdade*, que eu ignorava, um passado que era novo em folha para mim" ⁴⁰. Para além da revelação da arquitetura colonial verdadeira, o que se colocou para o arquiteto nesse momento foi o "encanto da autenticidade, singeleza e pureza" da arquitetura corriqueira e anônima, e a descoberta da "verdade construtiva" daquelas construções de taipa de mão com estrutura independente, tão integradas ao lugar que "são como o chão que continua". Diamantina inspirou a Lucio Costa um processo de criação que irá aceitar justaposições e aportes de diferentes épocas, modernos e antigos de diferentes momentos, eruditos e sobretudo vernáculos, escolhidos para elaborar a síntese da modernidade presente e enraizar os princípios do Movimento Moderno europeu no Brasil ⁴¹. "Admiro cada vez mais a arquitetura antiga e muito particularmente a nossa arquitetura antiga (...) Foram as velhas cidades de Minas que, aos poucos, me abriram os olhos e me fizeram compreender a verdadeira arquitetura, não futurista (...), mas simplesmente contemporânea, em acordo com os nossos materiais e meios de realização, os nossos hábitos e costumes" ⁴², escreve Lucio Costa em 1931, ao mesmo tempo em que faz a autocrítica do neocolonial como uma aplicação de mentiras estilizadas sobre esqueletos estruturais verdadeiros.

Em Diamantina nascem idéias e abrem-se possibilidades para Lucio Costa que, amadurecidas, geraram projetos como o da vila industrial de Monlevade, idealizado dez anos mais tarde e nunca construído. Para Monlevade o arquiteto ousa propor "a associação das técnicas modernas com o primitivo processo de construir", lajes sobre pilotis de paternidade corbusiana em concreto armado, suportando paredes de origem vernácula em barro armado: "sistema construtivo leve, econômico e independente da estrutura como (...) aquele que todo o Brasil rural conhece: o barro armado (devidamente aperfeiçoado quanto à nitidez do acabamento, graças ao emprego de madeira aparelhada, além da indispensável caiação);_uma das particularidades mais interessantes do nosso projeto é, precisamente, essa de tornar possível - graças ao emprego da técnica construtiva moderna - o aproveitamento desse primitivo processo de construir" ⁴³. Oferecia assim uma alternativa para a "impropriedade das soluções construtivas" que vinha observando na construção das paredes de vedação, depois que haviam sido liberadas pela ossatura independente da nova arquitetura, preocupação que o arquiteto traz à tona em

⁴⁰ COSTA, Lucio. "Diamantina". In: *Lucio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995, p.27.

⁴¹ Sobre esta discussão, ver: SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. "Problema mal posto. Problema reposto". In: NOBRE, Ana Luiza; KAMITA, João Massao; LEONIDIO, Otavio; CONDURU, Roberto (orgs.). *Lucio Costa - um modo de ser moderno*. São Paulo, Cosac & Naify, 2004.

⁴² COSTA, Lucio. Artigo em O Jornal, 1931. In: COSTA, Maria Elisa (org.). *Com a palavra Lucio Costa*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001, p. 120.

⁴³ COSTA, Lucio. "Monlevade - 1934 - Projeto rejeitado". In: *Lucio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995, ps. 90 a 99.

"Razões da nova arquitetura". No memorial de Monlevade, Lucio Costa chama a atenção ainda para a necessária "clareza e simplicidade" das plantas de todos os equipamentos, ao mesmo tempo moderna e tradicional; para o uso de concreto armado sem revestimento mas podendo, ser "caiado"; para o uso do tradicional forro de taquara para aliviar o calor nas casas e na escola; para as ruas com feições despretensiosas, peculiares às estradas, caminhos calçados com placas de concreto e juntas de grama, "atualização das velhas capistranas", aquelas pisadas em Diamantina.

A casa brasileira colonial, "que se apresenta quase sempre desataviada e pobre", merece, na opinião de Lucio Costa, ser convenientemente estudada para que dela se possa servir como material de novas pesquisas e, também, para que "nós outros, arquitetos modernos, possamos aproveitar a lição da sua experiência de mais de trezentos anos, de outro modo que não esse de lhe estarmos a reproduzir o aspecto já morto" ⁴⁴. E é exatamente como procede o arquiteto quando elabora o projeto dos apartamentos do Parque Guinle: estudando a evolução do programa social da casa brasileira, da oca nativa até casa do século XIX, e observando a transformação dos costumes e do programa e as adaptações das plantas. Com o objetivo de reviver a essência de um esquema tradicional e restabelecer um vínculo que se perdera, projeta "uma espécie de jardim de inverno, contíguo à sala de estar e um cômodo sem destino específico, ligado aos quartos e ao serviço; um mais formal outro mais à vontade, correspondendo assim à varanda caseira" ⁴⁵, que finalmente não foi aceito pelos corretores. "As varandas, quando bem orientadas, são o melhor lugar que as nossas casas têm para ficar; o que é a varanda, afinal, senão uma sala completamente aberta?" ⁴⁶ argumentaria ainda Lucio Costa. "Se a casa é um mundo, a varanda é um pequeno mundo dentro desse mundo" ⁴⁷, responderiam os arquitetos modernos portugueses, olhando para a arquitetura vernácula de Trás-os-Montes.

O trabalho de Lucio Costa junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - que teve início com a criação do IPHAN em 1937 e prolongou-se até meados dos anos 1970 - não pode ser desvinculado da sua obra de reflexão e de criação arquitetônica. No ano de 1938, o arquiteto coordenava, simultaneamente, o projeto e a construção da sede do edifício sede do MEC no Rio de Janeiro e a restauração das ruínas das Missões Jesuíticas do Rio Grande do Sul, que incluiu o projeto do museu: "No Brasil, tanto em 22 como em 36, os empenhados na renovação foram os mesmo empenhados na 'preservação', quando alhures, na época, eram pessoas de formação antagônica e se contrapunham. Em 22, Mario, Tarsila, Oswald e Cia.,

⁴⁴ COSTA, Lucio. "Documentação necessária - 1938". In: *Lucio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995, p. 457.

⁴⁵ COSTA, Lucio. "Registro de uma vivência, 1986-94". In: COSTA, Maria Elisa (org.). *Com a palavra Lucio Costa*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001, ps. 76 e 77.

⁴⁶ COSTA, Lucio. "Documentação necessária - 1938". Op. cit.

⁴⁷ *Arquitetura Popular em Portugal*. Lisboa, Associação dos Arquitectos Portugueses, 1980, p. 140.

enquanto atualizavam internacionalmente a nossa defasada cultura, também percorriam as cidades antigas de Minas e do norte, na busca 'antropofágica' das nossas raízes; em 1936, os arquitetos que lutaram pela adequação arquitetônica às novas tecnologias construtivas, foram os mesmos que se empenharam com Rodrigo M. F. de Andrade no estudo e salvaguarda do permanente testemunho do nosso passado autêntico" ⁴⁸ . Não foi o tombamento, mas a ação sempre presente de identificação e re-elaboração da tradição vernácula - ação pouco divulgada porque "pouco oficial" - que fez com que essas obras menores fossem registradas e estudadas pelos técnicos do IPHAN, consideradas como testemunhos da evolução arquitetônica brasileira e, em muitos casos, a sua parte mais significativa ⁴⁹ . Ser moderno, para Lucio Costa, significava "ser atual e prospectivo, conhecendo à fundo o passado" ⁵⁰ .

"a casa popular fornecer-nos-á grandes lições, pois ela é a mais funcional e a menos fantasiosa, mais de acordo com as novas intenções"

No livro *Lucio Costa - registro de uma vivência*, o texto "Documentação necessária", é precedido de uma nota: "o professor Ramos, da Universidade do Porto, declarou que o livro *Arquitetura Popular em Portugal* nasceu deste artigo" ⁵¹ . É certo que as relações entre arquitetos modernos brasileiros e portugueses não começa aqui, e não se resume a este episódio ⁵², mas também forçoso é reconhecer que, se o livro não nasceu do artigo, com certeza deve-lhe algum crédito. Em 1938, respondendo ao Sr. Aníbal de Matos - que não reconhecia valor nas casas coloniais porque construídas por portugueses incultos "que trouxeram de sua aldeias o tipo desproporcionado e sombrio das velhas construções" - Lucio Costa afirma que, para ele, a arquitetura popular em Portugal apresentava interesse maior que a erudita: "é nas aldeias, no aspecto viril de suas construções rurais a um tempo rudes e acolhedoras, que as qualidades da raça se mostram melhor (...) aí, à vontade, ela se desenvolve naturalmente, adivinhando-se na justeza das proporções e na ausência de *make-up*, uma saúde plástica perfeita" ⁵³ . O livro *Arquitetura Popular em Portugal*, publicado em Lisboa em 1961 pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos, foi o resultado de um inventário sistemático da arquitetura vernácula portuguesa, o

⁴⁸ COSTA, Lucio. "SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional". In: *Lucio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995, p. 437.

⁴⁹ Cf. PESSÔA, José. "Introdução". In: PESSÔA, José (org.). *Lucio Costa: Documentos de Trabalho*. Rio de Janeiro, IPHAN, 1999, p.35.

⁵⁰ COSTA, Lucio. "Registro de uma vivência, 1986-94". In: COSTA, Maria Elisa (org.). *Com a palavra Lucio Costa*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001, p. 65.

⁵¹ A verificar se seria o arquiteto Carlos João Chambers Ramos /1897-1969.

⁵² Ver: MILHEIRO, A.C.V., op. cit.

⁵³ COSTA, Lucio. "Documentação necessária - 1938". Op. cit.

"Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa", iniciado em 1955, e que teve como objetivo "contribuir para o aporuguesamento da arquitetura moderna". Somente dez anos depois da publicação do artigo "fundador", Lucio Costa faz uma viagem de estudo e reconhecimento a Portugal, procurando estabelecer "um sistema fundamental onde fosse possível apreender os vínculos naturais de filiação das fases de expressões diferenciadas da arquitetura original da metrópole naqueles períodos e naquelas modalidades que lhe correspondessem" ⁵⁴ . Confirma seu julgamento, mas conclui que seria impossível estabelecer "laços lógicos e coerentes de filiação" entre a arquitetura portuguesa e aquela que os portugueses construíram na colônia. Seus estudos sobre o processo de integração das velhas formas ao novo ambiente revelaram uma arquitetura vernácula portuguesa regionalizada e diversificada, resultado das diferentes funções a que era destinada e das imposições do variado meio físico e social. Para o Brasil vieram formas prontas - principalmente do Norte de Portugal, mas não só - que aqui tiveram que se ajustar às novas circunstâncias, sofrendo a inusitada intervenção de outras tradições metropolitanas, como também as "caprichosas interferências retificadoras ou desintegradoras" geradas pelo novo meio; quando teria sido forjada uma arquitetura com personalidade própria e brasileira, de múltipla filiação, predominantemente vernácula.

No ano de 1947, um ano antes da viagem de Lucio Costa, o jovem arquiteto português Fernando Távora publica um artigo de grande repercussão, ao qual ele dá o título "O problema da casa portuguesa": "(...) O estudo da Architectura portuguesa, ou da construção em Portugal, não está feito. Alguns Arqueólogos escreveram e trataram já das nossas casas, mas, do que deles conhecemos, nenhum deu sentido actual ao seu estudo tornado-o elemento colaborante da nova Architectura. O passado é uma prisão de que poucos sabem livrar-se aiosamente e produtivamente; vale muito, mas é preciso olhá-lo não em si próprio, mas em função de nós próprios. É indispensável que na história das nossas casa antigas ou populares se determinem as condições que as criaram e desenvolveram, fossem elas condições da Terra, fossem elas condições do Homem, e se estudem os modos como os materiais se empregaram e satisfizeram as necessidades do momento. A casa popular fornecer-nos-á grandes lições quando devidamente estudada, pois ela é a mais funcional e a menos fantasiosa, em outras palavras, aquela que está mais de acordo com as novas intenções (...)" ⁵⁵ . Desde então, Távora passa a insistir na necessidade de aprofundar o enraizamento da nova arquitetura como condição de modernidade, olhando para a espontaneidade da construção regional vernácula enquanto discute os rumos da arquitetura moderna nos CIAMs. Junta-se um grupo de arquitetos recém formados que se reuniam

⁵⁴ COSTA, Lucio. "Introdução a um relatório - 1948". In: *Lucio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995, p. 455.

⁵⁵ TAVORÁ, Fernando. "O problema da casa portuguesa". In: *Fernando Távora*. Lisboa, Blau, 1993. Dez anos antes, no Rio de Janeiro, Lucio Costa assim iniciava o seu texto fundamental, "Documentação necessária": "A nossa antiga arquitetura ainda não foi convenientemente estudada. Se existe alguma coisa sobre as principais igrejas e conventos (...) com relação à casa nada, ou quase nada, se fez".

no Sindicato Nacional dos Arquitectos em torno do presidente, Francisco Keil do Amaral, para organizar uma ampla investigação, de carácter nacional, sobre a arquitetura popular portuguesa, efetivada a partir de 1955 como o "Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa".

O Inquérito é a última etapa dessa tentativa de mapeamento dos diferentes processos de enraizamento e singularização da arquitetura do Movimento Moderno em três décadas, oferecendo-nos uma síntese das principais propostas e posturas de um emaranhado de trilhas nacionais, que parecem nunca se encontrar na sua similaridade. Na origem do trabalho português existia uma questão específica ao momento político vivido pelo país: quando combatiam a idéia de uma arquitetura nacional portuguesa, feita de tipologias simplificadas e até "folclorizadas", na verdade negavam, como Távora em seu texto, a idéia da "casa portuguesa" tão cara ao regime salazarista. A tese da expressão regional da arquitetura popular vai ser perseguida como um ato de resistência política e afirmação cultural em Portugal: "as zonas, ou áreas, nas quais se espraia e define uma feição peculiar da Arquitectura, raramente coincidem com as fronteiras nacionais (...) a Nação e os seus limites constituem, em certa medida, criações artificiais, que os azares de uma simples guerra podem alterar e até suprimir. Mas nenhuma guerra até hoje modificou a natureza do solo, o clima, e outros factores determinantes da Arquitectura regional" ⁵⁶ ; questão arquetípica recorrente para os portugueses, essa necessidade de definição e afirmação de identidades locais, resumida magistralmente por Fernando Pessoa: "O Tejo é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia".

O trabalho foi organizado meticulosamente, com o objetivo de "evidenciar a relação do homem com seu meio - social, econômico, geográfico - na formulação das Arquitecturas como seqüência de processos de construir longamente depurados". O país foi dividido em seis zonas, cada uma delas inventariada por três arquitetos durante três meses ⁵⁷, seguindo diretrizes comuns a fim de garantir unidade na recolha dos elementos: ocupação do território; estruturação urbana; materiais e processos correntes de construção; análise das sínteses plásticas; influências do clima, da economia, da organização social, dos fatores de evolução. A definição conceitual foi construída a partir da contraposição entre arquitetura popular (rural, estável, fatalista, rústica, utilitária, inerte) e a arquitetura erudita (urbana, inquieta e renovadora, dominadora, erudita e requintada, dinâmica, com preocupações estéticas e estilísticas), na tentativa de compreender os processos pelos quais elas se opõem, se completam e, sobretudo, se influenciam reciprocamente. Conhecemos bem esses processos, nós brasileiros, em que estilos são subvertidos e transformados, a arquitetura erudita simplificando-se e ganhando expressão local, enquanto a

⁵⁶ *Arquitectura Popular em Portugal*. Lisboa, Associação dos Arquitectos Portugueses, 1980, Introdução, ps. XIX a XXIII.

⁵⁷ Fernando Távora será responsável pela Zona 1, Minho, trabalhando com Rui Pimenta e Antonio Menéres.

arquitetura de feições populares é "enobrecida" através da apropriação de ensinamentos e referências eruditas, culminando no ponto em que não conseguimos mais classificar a igreja "de um barroco domesticado que se torna humilde na sua exuberância" ou a casa bandeirista valorizada pela sua "configuração rude, mas verídica". Da mesma forma que, em Portugal, a observação das capelas de beira-mar da Estremadura, notáveis "pelo seu valor simbólico e sinceridade formal", erguidas sobre fundo infinito de céu e oceano, podem levar ao questionamento da "contradição que muitas vezes se julga existir, entre o que é humilde e o que é monumental" ⁵⁸ .

Inspiração, pertencimento, sobriedade, economia, engenho, adequação, legitimidade, harmonia, simplicidade, coerência: são alguns aspectos da lição que esses arquitetos modernos vão aprender ao perscrutar suas diferentes raízes vernáculas em busca das respectivas identidades, para construir a arquitetura de seu tempo, necessariamente moderna e nacional. Mas essas lições podem se revelar de sutil e intangível distinção porque "não dizem respeito a uma unidade de tipos, de feitios ou de elementos arquitectónicos, mas a qualquer coisa do carácter (grifo nosso) da nossa gente (...). Integrar-se e pertencer são coisas sérias e profundas, de maneira alguma são formas de vestir tanto pessoas como edifícios" ⁵⁹, como concluem os portugueses em seu Inquérito. A sutileza desse caráter mais uma vez valorizado, foi esclarecida por Quatremère de Quincy, também no âmbito de um debate sobre continuidade ou ruptura, porém da tradição clássica, quando discute a originalidade que considera possível, o "caráter distinguível" de uma obra. Para ele, uma arquitetura tem caráter, caráter de distinção, "quando nela predomina uma certa qualidade que parece ter origem no tom e no modo dominante"; o caráter estaria para a arquitetura como a fisionomia para o rosto, tratando-se de uma qualidade dominante, real e objetiva, resultado de "um hábito geral que forma como que o fundo do caráter de cada povo" ⁶⁰. Assim, quando Lucio Costa estabelece a *criação* e a *construção* como os principais valores da nova arquitetura, integrados e complementados pelo lastro representado pela *tradição* ⁶¹, está muito mais preocupado com a arquitetura moderna de caráter, do que com o caráter moderno da arquitetura. E, com certeza, seu olhar está voltado para uma arquitetura racional e funcional, mas também bem enraizada no chão e integrada à paisagem, conceitualmente definida e culturalmente justificada, indiscutivelmente moderna porque essencialmente vernácula.

⁵⁸ *Arquitetura Popular em Portugal*. Op. cit., p. 447.

⁵⁹ *Arquitetura Popular em Portugal*. Op. cit., Introdução.

⁶⁰ Ver citações de Quatremère de Quincy e a discussão sobre caráter na arquitetura, e sua relação com os diferentes climas e estilos em: SZAMBIEN, Werner. *Symétrie Goût Caractère*. Paris, Picard, 1986, ps. 174 a 199.

⁶¹ Ver: COSTA, Maria Elisa (org.). *Com a palavra Lucio Costa*. Op. cit., p. 69.

Referências bibliográficas

ANDRADE, Mario. "Arquitetura colonial". Publicado no Diário Nacional, São Paulo, de 23 a 26 de agosto de 1928. Republicado na Arte em Revista nº 4 (Arquitetura Nova), CEAC, São Paulo, agosto de 1980. Consulta em 10/03/08 em:
<http://www.vitruvius.com.br/documento/arquitetos/mario01.asp>

Arquitetura Popular em Portugal. Lisboa, Associação dos Arquitectos Portugueses, 1980 (2ª edição).

BARDI, Lina Bo. *Tempos de grossura: o design no impasse*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.

COHEN, Jean-louis. *La coupure entre architectes et intellectuels, ou les enseignements de l'italophilie*. Paris, IN EXTENSO - Ecole d'Architecture Paris-Villemin, 1984.

COLQUHOUN, Alain. *Modernidade e tradição clássica*. São Paulo, Cosac & Naify, 2004.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. "Brazil Builds e a bossa barroca : notas sobre a singularização da arquitetura moderna brasileira". 6º Seminário DOCOMOMO Brasil, Niterói, 2005. Consulta em 10/03/08, em:
<http://www.docomomo.org.br/seminarios%206%20Niteroi%20sumario%20trabalhos.htm>

COSTA, Lucio. *Lucio Costa: Registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995.

COSTA, Maria Elisa (org.). *Com a palavra Lucio Costa*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.

CURTIS, Willian J. R.. *Modern Architectur since 1900*. London, Phaidon Press Limited, 2001.

DE CARO, Maurizio. "La critica dell'architettura e le riviste del primo dopoguerra. Il caso 'la casa bella'. In: antiThesi - Giornale di Critica dell'Architettura. Consulta em 10 /03/08, em
http://www.antithesi.info/testi/testo_2.asp?ID=355

DE FUSCO, Renato. *La Idea de Arquitectura*. Barcelona, Gustavo Guili, 1976.

Fernando Távora. Lisboa, Blau, 1993.

GALLANTI, Fabrizio. "Cities 1: 1945-1967: Political Architecture in Italy. Part 1". In: DOCUMENTA X . Politics-Poetics. Documenta X. The Book. Kassel: Cantz, Documenta, Museum Fridericianum, 1997.

GOODWIN, P. L. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942*. New York, The Museum of Modern Art, 1943.

LASSURE, Christian. "L'Architecture vernaculaire: essai de définition". Supplément n. 3, 1983, Revista *L'architecture vernaculaire*, consulta em 10/06/07, em
http://www.pierreseche.com/sommaire_architecture_vernaculaire.html

LASSURE, Christian. "Pour une archéologie de l'architecture rurale". Revista *L'architecture rurale*, t. III, 1979, consulta em 10/03/08, em: http://www.pierreseche.com/archo_archi_rurale.htm

LE CORBUSIER. *A viagem do Oriente*. São Paulo, Cosac Naify, 2007.

Lina Bo Bardi. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993.

LIMA, Ana Gabriela Godinho . "A modernidade como referência de identidade na arquitetura latino-americana do século XX". In: CLEFA - Conferência Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, 2002, São Paulo. Caderno de Comunicações. São Paulo, 2002. p. 34-36.

MELLO, Joana. *Ricardo Severo: da arqueologia portuguesa à arquitetura brasileira*. São Paulo, Annablume, 2007.

MONTANER, Josep Maria. *A modernidade superada*. Barcelona, Gustavo Gili, 2001.

MONTANER, Josep Maria. *Después del movimiento moderno*. Barcelona, Gustavo Gili, 1993.

PESSÔA, José (org.). *Lucio Costa: Documentos de Trabalho*. Rio de Janeiro, IPHAN, 1999.

PEVSNER, Nikolaus. *Os pioneiros do Desenho Moderno*. Lisboa, Elisseia, 1962.

Portugalia : materiaes para o estudo do povo portuguez . Porto, Imprensa Portuguesa, 1899-1908 (dir. de Ricardo Severo ; red. Rocha Peixoto ; sec. Fonseca Cardoso). Consulta em 10/03/08, em <http://purl.pt/260>

RAPOPORT, Amos. *Vivienda y Cultura*. Barcelona, Gustavo Guili, 1972.

RUSKIN, John. *The Poetry of Architecture: The architecture of the nations of Europe considered in its association with natural scenery and national character*. Consulta em 10/03/08, em Projec Guttenberg - online book catalog,

SANTOS, Cecilia H. G. Rodrigues dos. *Mapeando os lugares do esquecimento: idéias e práticas na origem da preservação do patrimônio no Brasil*. Tese de doutoramento, FAU - USP, nov 2007.

SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. "Problema mal posto. Problema repostado". In: NOBRE, Ana Luiza; KAMITA, João Massao; LEONIDIO, Otavio; CONDURU, Roberto (orgs.). *Lucio Costa - um modo de ser moderno*. São Paulo, Cosac & Naify, 2004.

SZAMBIEN, Werner. *Symétrie Goût Caractère*. Paris, Picard, 1986.

ROMERO, Alicia; GIMÉNEZ, Marcelo "Arquitectura Italiana de Postguerra". In: ROMERO, Alicia (org.). *De Artes y Pasiones*. Buenos Aires: 2005, consulta em 10/03/08, em: www.deartesy pasiones.com.ar

ZEIN, R. V. ; LIMA, Ana Gabriela Godinho ; BRUNA, P. ; COMAS, C. E. D. ; GAETA, J. ; Fernández, C. C. . "The sameness x the otherness: What does a global education drive for?". In: Architectural Education Forum 3, 2006, Istanbul. Proceedings of the Architectural Education Forum 3.. Istanbul, 2006. v. 1.